

ORIENTAL
UNIVERSITETI

TOSHKENT
MENEJMENT VA
IQTISODIYOT
INSTITUTI

25-APREL
2024-YIL

**YANGI O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI
DOIRASIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH,
BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH VA AHOLI
FAROVONLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY
TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

ORIENTAL UNIVERSITETI

**TOSHKENT MENEJMENT VA IQTISODIYOT
INSTITUTI**

**“YANGI O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT
STRATEGIYASI DOIRASIDA BARQAROR
IQTISODIY O‘SISHNI TA’MINLASH, BIZNESNI
QO‘LLAB-QUVVATLASH VA AHOLI
FAROVONLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI”
MAVZUSIDAGI**

XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYA

MATERIALLARI TO’PLAMI

2024-yil 25-aprel, Toshkent

организации быстро перевели занятия в виртуальный формат. Исследователи и компании придумывают различные решения и идеи по использованию этих технологий для улучшения опыта здравоохранения, начиная от обслуживания оборудования и медицинского обучения до поддержки операций и пребывания пациента в больнице. Появление и развитие инновационных цифровых технологий сыграли важную роль в образовании и профессиональной подготовке медперсонала.

Литература:

1. *Авачева Т., Кадырова Э.* искусственный интеллект в медицине как объект разработки и обучения в медицинском университете/ В сборнике: Современные технологии в науке и образовании - СТНО-2020. Сборник трудов III Международного научно-технического форума. В 10-ти томах. Под общей редакцией О.В. Миловзорова. 2020. С. 47-53.

2. *Буйнов А.А., Денисенко А.Г.*/ применение элементов дистанционного обучения для преподавания студентам учебной дисциплины «Судебная медицина» в медицинском университете/в сборнике: Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации. Материалы 76-ой научной сессии ВГМУ. Под редакцией А.Т. Щастного. УО «Витебский государственный медицинский университет», 2021. С. 300-301.

3. *Усенбаев А.Е., Абдрахманов С.К., Жанабаев А.А.*/ Русскоязычная Версия Международного Ветеринарного Веб-Образовательного Инструмента Asadia И Ее Использование В Учебном Процессе/в сборнике: трансформация апк: цифровые и инновационные технологии в производстве и образовании. Сборник материалов Национальной научно-практической конференции с международным участием. Омск, 2022. С. 307-310.

4. *Цыганков А.М.*/ Подход К Организации Обучения Тактической Медицины На Военных Кафедрах Медицинских Университетов/В сборнике: Военная медицина. история и современность. Материалы Республиканской научно-методической конференции. Витебск, 2023. С. 6

Xurramov Anvar Xudayshukurovich

Oriental universiteti, "Aniq fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi,
mustaqil izlanuvchi, xurramovanvar907@gmail.com

OLIV TA'LIM O'QITISH JARAYONIDA MASOFAVIY TA'LIMNING MODULLI JORIY ETISH INNOVATSION TEKNOLOGIYASI

Annotatsiya. XXI asr axborot texnologiyalarni asri, shuning uchun butun dunyo, xususan bizning mamlakatimizda ham ta'lim sohasida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalardan keng foydalanilmoqda. Uzluksiz ta'lim O'zbekiston Respublikasining taraqqiyotini ta'minlovchi shaxs, jamiyat va davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy ehtiyojlarni

qondiruvchi ustuvor soha bo'lib, ijodkor, ijtimoiy faol, ma'naviy boy shaxsni shakllantirish va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash uchun sharoitlarni yaratadi.

Абстрактный. XXI век – век информационных технологий, поэтому современные педагогические и информационные технологии широко используются в сфере образования во всем мире, особенно в нашей стране. Непрерывное образование является приоритетным направлением, обеспечивающим развитие Республики Узбекистан и отвечающим экономическим, социальным, научно-техническим и культурным потребностям личности, общества и государства, создающим условия для подготовки.

Abstract. The 21st century is the century of information technology, therefore modern pedagogical and information technologies are widely used in the field of education throughout the world, especially in our country. Continuing education is a priority area that ensures the development of the Republic of Uzbekistan and meets the economic, social, scientific, technical and cultural needs of the individual, society and the state, creating conditions for training.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, innovatsion klaster, ta'lim subekti, ta'lim obekti, ko'rgazma, sxema, modul, axborot-kommunikativ kompetentlilik, masofaviy ta'lim.

Kirish: Hozirgi zamon ta'lim tizimini modernizatsiyalash jarayoni kechayotgan bir vaqtda yo'nalishga qarab har bir talabanning ijtimoiy va uning bilan individual ishlash, unga beriladigan o'quv materialini o'zlashtirish qobiliyatini inobatga olgan holda ta'lim berish usulini joriy etishga muhim e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilgan o'qitish tizimi izchil sur'atlarda rivojlanib borishi ta'lim tizimi o'quv materiallari mazmuniga tegishli o'zgartirishlar kiritilishini taqozo etmoqda.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили

Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlanishi xalqaro miqyosda muloqotni ta'minlash uchun ta'limning barcha bosqichlarida chet tillarini mukammal o'zlashtirishga zarurat tug'dirmoqda. Shaxsning sifat va bilim ko'rsatkichlariga erishish tizimi modullar ierarxiyasini tashkil etadi. Mehnat yangiliklarini modulli o'qitish texnologiyasi qisqa muddatda yosh mutaxassislarini tayyorlash bilan birga malakalarini ham ko'zda tutadi. Modulli o'qish o'quv jarayonini shunday tashkil etishni ko'zda tutadiki, bunda o'quv materiallari modullarga bo'linadi. Bir necha modullar to'plami ma'lum o'quv mavzusi yoki o'quv fani mazmunini yoritadi. Modullar maqsadli (yangi xodisalar, aniq faktlar haqidagi ma'lumotlardan), axborotlar (kitob, o'quv qo'llanma, darslik), jarayonlar (amaliy topshiriq va mashqlardan) iborat bo'lishi mumkin. O'rganilishi lozim bo'lgan o'quv materiallarining hajmi va tarkibi, talabanning tayyorgarlik holati va har bir talabanning kelgusidagi mutaxassislik darajasiga qarab belgilanadi. Modulli ta'lim pedagogik texnologiyalarning bir turi sifatida ta'lim jarayoniga tobora kengroq yoyilmoqda. Modul so'zining asl ma'nosi "model" (frans. modele - namuna, lotincha – modulus – o'lchov) shartli obraz (ko'rgazma,

sxema va b.q.) ya'ni ob'ekt yoki ob'ektkli tizim ma'nolarini bildiradi. Umumiy ma'noda modul texnologiyasini o'qitishda ko'rgazmali vositalarning biri sifatida ham tushunish mumkin. "Modulli o'qitish" termini xalqaro tushuncha modul bilan bog'liq bo'lib, uning bitta ma'nosi – faoliyat ko'rsata oladigan o'zaro chambarchas bog'liq elementlardan iborat bo'lgan tugunni bildiradi. Bu ma'noda u, modulli o'qitishning asosiy vositasi sifatida, tugallangan informatsiya bloki sifatida tushuniladi. O'qitishning modul tizimi haqida rasmiy ravishda birinchi marta, 1972 yil, YuNESKOning Tokiodagi butun jahon konsepsiyasida so'z yuritilgan edi. Modulli o'qitish texnologiyasi – funksional tizimlar, fikrlashning neyrofiziologiyasi, pedagogik-psixologiyalarning umumiy nazariyasidan kelib chiqadi. Modul fanining fundamental tushunchalarini – ma'lum hodisa yoki qonun, yoki bo'lim, yoki ma'lum bir yirik mavzu yoki o'zaro bog'liq tushunchalar guruhini o'z ichiga oladi. Modul – bu o'quv materialining mantiqan tugallangan birligi bo'lib, o'quv fanining bir yoki bir necha fundamental tushunchalarini o'rganishga qaratilgandir. Oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi u faqat o'qituvchi – bilim uzatuvchi, tadqiqotchi – olim bo'libgina qolmay, balki u talabaning ruhiy holatini, yoshlarning o'smirlik hususiyatlarini bilishi uchun malakali ruhshunos ham bo'lishi kerak. Mehnat bozorining izchil o'zgarib turishi mutaxassis kadrlar tayyorlash ta'lim tizimida yangi holatlarni yuzaga keltirmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, bugungi kunda o'quv maskanlarining asosiy vazifasi yoshlarga bilim va mutaxassislik berish bilan chegaralanmay, yangi texnika va texnologiyalarni o'rgatishga moslashish, shakllanish, yangi mutaxassislik malakalarini oshirishdan iborat. Bugungi kundagi ta'lim tizimini modernizatsiyalanishuvi innovatsion harakterga ega, ya'ni ta'lim mazmunini, faoliyat shaklini o'zgartirishni talab etadi. Modulli blokli o'qitish – pedagogik texnologiyaning bir turi hisoblanib, yakka shaxsga qaratilgan. U bir vaqtda o'quv jarayonlarini optimallashtirish, o'quv maqsadiga erishishda uning to'liqligini ta'minlash, talabaning shakllanishi va anglash doirasini kengaytiradi. Ushbu texnologiya talabalarning mustaqil ravishda ilmiy ommabop va adabiyotlarni o'rganish, o'qish bilan ishlash jarayonida bilimga erishishga asoslangan. Modul texnologiyasi talabaning o'z-o'zini boshqarish uchun anglash, o'zlashtirish faoliyatini boshqarishni, uning keng imkoniyatlarini muvofiqlashtirishga olib keladi. Modul talaba intellektini, mustaqilligini, kollektivlashuvini, o'quv-o'zlashtirish faoliyatini boshqara olish qobiliyatini shakllantiradi. Modulli-blokli o'qitish texnologiyasi har bir talabada mustaqil bilim olish qobiliyatini rivojlantiradi, mustaqil ma'lum bir maqsadga erishishga o'rgatadi, o'zo'zini bilim saviyasini baholaydi, o'zlashtirish va bilim olishdagi kamchiliklarini anglaydi. Modulli-blokli texnologiya joriy etilganda barcha pedagogik jarayon ishtirokchilari o'z-o'zini tahlil, nazorat, baholash va moslashish ko'nikmalariga ega bo'ladilar. Ushbu texnologiya sharofati bilan "o'qituvchi-talaba" tizimida markaziy o'rnida talaba bo'ladi. Chunki talaba ma'lum vaqt oralig'ida, o'zi tushunganicha, anglaganicha va eslaganicha o'z imkoniyat doirasida topshiriqni bajaradi. Bu o'z navbatida talabada fanga bo'lgan qiziqishini orttiradi, doimiy bandligi tartibbuzarlikni oldini oladi.

Тадқиқот методологияси

Masofaviy ta'lim jarayonida oliy ta'lim o'qituvchilarini axborot-kommunikativ kompetentligini takomillashtirish uchun bir nechta model va usullar mavjud. Bu modellar o'qituvchilarga axborot va kommunikatsiya bilan bog'liq umumiy qobiliyatlarini rivojlantirishda yordam berishi, ularga o'zlashtirilgan o'qish va o'rganishni taqdim etishi, talabalar bilan samarali muloqotni mustahkamlashda va masofaviy ta'lim jarayonini samarali boshqarishda yordam berishi maqsadida ishlab chiqilgan.

Таҳлил ва натижалар

Quyidagi modellar masofaviy ta'lim jarayonida o'qituvchilarning axborot-kommunikativ kompetentliklarini takomillashtirishda keng qo'llaniladigan modellardan ba'zilaridir:

1. SAMR modeli: Bu model, axborot texnologiyalarini o'qitish jarayonida qo'llab-quvvatlovchi bo'lib, o'qituvchilarga o'zlashtirilgan o'qish va o'rganishning turli bosqichlarini taqdim etadi. SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) modeli o'qituvchilarni axborot texnologiyalarini o'zgartirish, o'qitish usullarini yangilash va o'quv jarayonini kengaytirishga yo'l qo'yadi.

2. TPACK modeli: Bu model, o'qituvchilarning texnologiyalar, ma'lumotlar va o'qitishning sohalarini integratsiyalashni o'rgatadi. TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) modeli, o'qituvchilarga ma'lumotlarni o'quvchilarga samarali tarzda o'rgatish uchun axborot texnologiyalarini qanday qo'llash kerakligini o'rganishda yordam beradi.

3. Community of Inquiry modeli: Bu model, masofaviy ta'limda muloqot, fikrlash va o'rganishni o'rnatishga yo'l qo'yadi. Community of Inquiry (CoI) modeli, o'qituvchilarni o'quvchilar bilan onlayn muhitda muloqot qilish, g'oyalarini, fikrlarini va tajribalarini almashishga, o'quvchilarning o'rganish jarayonida aktif ishtirok etishiga rag'batlantiradi.

4. Universal Design for Learning (UDL) modeli: UDL modeli, o'qituvchilarga o'quvchilarning turli tajribalarini va talablarini qondirishni o'rgatadi. Bu model o'qituvchilarga o'quv jarayonini turli ko'nikmalarga asoslangan holda tashkil etish, axborot va muloqot vositalarini kengaytirish va o'quvchilarning o'rganish jarayonida turli ko'nikma va tajribalarga qo'llanish imkoniyatini beradi.

5. Flipped Learning modeli: Bu modelda o'quv jarayoni traditsiyonallikdan farqli ravishda tartiblangan bo'ladi. O'qituvchilar darslarini onlayn videolar, elektron materiallar va boshqa resurslardan tayyorlab olib, dars vaqti o'quvchilar bilan muloqot qilish va mustaqil yondashuvni oshirishga ajratiladi.

Bu modellar o'qituvchilarga axborot-kommunikativ kompetentliklarni takomillashtirishda yordam berish uchun o'rganish va amalga oshirishning bir nechta yo'llarini taqdim etadi. Ularning qo'llanilishi masofaviy ta'lim jarayonida o'qituvchilarning axborot-kommunikativ kompetentliklarini takomillashtirishga yordam beradi. O'qituvchilar bu modellar va usullar orqali axborot va

kommunikatsiya qobiliyatlarini rivojlantirish, o'zlashtirilgan o'qish va o'rganishning samarali usullarini taqdim etish, talabalar bilan samarali muloqotni mustahkamlash va masofaviy ta'lim jarayonini samarali boshqarishda yordam berishlari maqsadida ishlab chiqilgan.

Хулоса

Hulosa qilib aytganda modulli-blokli o'qitish texnologiyasini amalda, ta'lim tizimida joriy etilishi talabning olgan nazariy bilimlarini bevosita tajribada qo'llash amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga, uning fan materiallarini o'zlashtirishga ijodiy yondoshishiga, innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish sirlarini o'rganishga olib keladi.

Адабиётлар:

1. Kuralov, Y. A. (2021). Elektron raqamli imzo algoritmlarining qiyosiy tahlili (rsa, elgama, dsa). *Academic research in educational sciences*, 2(5), 428-438.

2. Abdullaevich, K. Y. (2020). Development of geometric creativity of secondary school students by computer. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(2), 4572-4576.

3. Boymurdiv, A. X. (2021 g.). Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari va interfoal metodlar integratsiyasi. *Akademicheskie issledovaniya v oblasti pedagogicheskix nauk*, 2 (3).

4. Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89

5. Abdukarimovich, G. N., & Gofurovich, A. Z. (2021). General characteristics of systems with reduced objects. *web of scientific: International scientific research journal*, 2(5), 557561.

6. Allamova, S. S., & Sultanov B. (2021). Information technologies in the context of a competence approach. *Ekonomika i sotsium*, 3(82), 755-759.

7. Ro'ziev, A., & Xurramov, A. (2022). Iqtisodiyota raqamli transformatsiya masalalari. *Akademicheskie issledovaniya v sovremennoy nauke*, 1(13), 213-219.

8. Ro'ziev, A., & Xurramov, A. (2022). Raqamli transformatsiya va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi munosabatlar. *Development and innovations in science*, 1(13), 29-35.

9. Xurramov, A. X. (2019). Umumta'lim maktablarida kasb-xunarga yo'naltirishda profilli sinflarning o'rni.

10. Xurramov, A. X. (2022). Informatika darslarida o'yin texnologiyalaridan foydalanishning samaralari. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 10(11), 175-178.

11. Xurramov, A. X. (2022). Obiqli xarakteristiki elektricheskix sistem. *Uzbek Scholar Journal*, 10, 248-253.

12. Gulbaev, N. A., & Xurramov, A. X. (2022). Obiqli xarakteristiki elektricheskix sistem. *o'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(13), 100-105.

Xakimov B.A Baxtiyorova N.I	Turizm tushumlari va inflyatsiya orasidagi munosabatning ekonometrik tahlili.....	428
Yusupov M.S. Xakimov B.A. Rahimova Z.M.	Turizm sanoatining ishsizlikda tutgan o'rnini.....	435
VIII SHO'BA: RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ZAMONAVIY MENEJMENTNI RIVOJLANTIRISHNING YANGI TENDENSIYALARI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR		
Мирджалилова Д.Ш. Кадыров А. А.	Основные направления совершенствования системы корпоративного управления в республике Узбекистан.....	440
Yuldasheva K.M.	Qurilish materiallari sanoatida innovatsion jarayonlarni boshqarish xususiyatlari.....	443
Фархадова Ш.	Новые тенденции развития современного менеджмента в цифровой экономике.....	446
Aripov N.S.	Korxonalarda biznes reja asosida faoliyatni samarali tashkil etish va boshqarishning ustuvor yo'nalishlari	448
Xo'jamurodov D.O'.	Boshqaruvda vaqtdan unumli foydalanishni o'rganishning ilmiy – nazariy asoslari.....	450
Tulyebayeva N.S.	Yangi O'zbekiston sharoitida xo'jalik sub'yektlarida ayollar bandligini oshirishni samarali tashkil etish...	454
Umarova N.F.	Korxonalarda strategik boshqaruvni joriy etishning xorij tajribalari.....	456
Rasulxodjayeva M.T.	Oliy ta'lim muassasalarini strategik boshqarishning ustuvor yo'nalishlari.....	458
Berdimurodova M.A.	O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim xizmatlarini rivojlantirishning marketing boshqaruvi.....	460
Baltaeva S.R.	Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv.....	462
Yuldasheva K.M.	Prospects of organizing innovation cluster in the building materials industry.....	464
IX SHO'BA: IQTISODIYOTNING RAQAMLASHUVI SHAROITIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM SIFATINI FOSHIRISHDAGI O'RNI		
Jumaniyozov Q. Jo'rayev A.	Matematik modellashtirish asosida iqtisodiy masalalarni yechish metodikasi.....	469
Аскарова Р.И.	Современные инновационные методы обучения в медицинском высшем учебном заведении.....	471
Xurramov A.X.	Oliy ta'lim o'qitish jarayonida masofaviy ta'limning modulli joriy etish innovatsion texnologiyasi.....	474
Файзиева Г.У.	Трансформацион етакчилик инновацион ўзгаришларнинг асосий омили сифатида.....	479
Абдусаламова Г.	Актуальные проблемы повышения квалификации педагогических кадров.....	491
Xurramov A.X.	Masofaviy ta'lim jarayonida o'qituvchilarning	